

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ИҚТИСОДИЁТНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ

Мажидов Достон Рустам ўғли

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536752>

Иқтисодиёт глобаллашувининг янгича шароитида иқтисодий ривожланишнинг асосий белгиси ишлаб чиқаришнинг технологик усули ва уларнинг бутун жамият иқтисодий салоҳияти таъсиридаги ўзгаришлар ҳисобланади. Кўпчилик замонавий тадқиқотчиларнинг маълумотларига кўра, бугунги кунда рўй бераётган инновацион ўзгаришлар нафақат жамиятнинг ишлаб чиқариш кучларини ўзгартиради, балки ижтимоий-иқтисодий жараёнлар тизимидаги марказий бўғинни ҳам ифодалайди. Мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномасида таъкидла-ганидек, “..мамлакат тараққиётининг замини, ҳеч шубҳасиз, илм-фан ва инновациялардир”.

Инновацион ривожланиш концепциясига кўра, техника ва технологиялардаги инновацияларнинг ҳар бир янги авлоди ижтимоий ҳаётдаги ўз таъсир доирасини кенгайтиради. Агар ХХ асрнинг ўрталарида ҳукмронлик қилган технократик тенденциялар ва технологик детерминизм назариялари “технологик оқилоналик”, технологияларнинг шубҳасиз фойдали эканлиги ва уларни амалга ошириш учун тадбиркорлик эркинлиги зарурлиги ҳақидаги тасаввурларга асосланган бўлса, инновацион ривожланишнинг замонавий назариялари ижтимоий ва ташкилий ўзгаришлар концепциялари билан жуда боғлиқдир. Технологик ўзгаришлар илмий тадқиқотлар йўналишларида, маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотишда ўзгаришларга олиб келади, кўплаб ижтимоий ва ташкилий-бошқарув инновациялари юзага келишига сабабчи бўлади. Барча даражадаги инновацион тизимлар учинчи мингйилликда иқтисодий ўсишнинг янги модели шаклланишида ҳукмрон ғояга айланади. Уларнинг асосий таркибий қисмлари сифатида такрор ишлаб чиқариш жараёнининг барча босқичларида юзага келадиган, келиб чиқиши, янгилик даражаси, предметли-мазмунли тузилиши, иқтисодий жараёнларга таъсири бўйича фарқланувчи инновациялар намоён бўлади. Инновацион сиёсат доирасида саноат корхоналарида самарали институционал ва технологик ўзгаришларни рағбатлантириш, саноат компанияларининг тадқиқотчилик йўналишидаги корхона ва ташкилотлар билан интеграциялашувига хизмат қилиш, корпоратив фан ва ишланмаларнинг ривожланишини рағбатлантириш йўли билан

инвестицион рискларни максимал даражада камайтириш вазифаси турибди.

Корхоналарни инновацион ривожлантириш чора-тадбирларини амалга ошириш қўйдагиларга имкон беради:

- янги ёки такомиллаштирилган технологиялар, маҳсулотлар, асбоб-ускуналар, материаллар ва ҳ.к. жорий қилиш ҳисобига маҳсулот (товар, хизмат) ишлаб чиқаришнинг ўсишини таъминлаш;
- инновацион маҳсулот ҳажми улушини инновацион фаол корхоналар маҳсулотлари умумий ҳажмининг 20%игача етказиш, яъни Европа кўрсаткичларига яқинлашиш;
- фан-техника ва ишлаб чиқариш соҳаларида қўшимча иш ўринлари яратиш;
- ИТТКИ ва инновацион лойиҳаларни молиялаштиришнинг янги схемаларини жорий қилиш ҳисобига инновацион соҳага қўшимча ресурслар жалб қилиш;
- зарурий инновацион инфратузилма (технопарклар, инновацион-технологик марказлар, кичик инновацион-технологик корхоналар ва б.), инновацион фаолият субъектларини иқтисодий қўллаб-қувватлаш механизмлари яратиш ва ривожлантириш;
- инновацион фаолият қатнашчиларининг муносабатларини тартибга солувчи қонунчилик ва норматив-ҳуқуқий асослар шакллантириш;
- инновацион соҳада юқори малакали кадрлар тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимлари яратиш;
- инновацион фаолият қатнашчиларини ахборот билан қўллаб-қувватлаш ва инновацион лойиҳаларни бошқариш тизимлари яратиш;
- корхоналар инновацион фаоллигини оширишни таъминловчи, самарали фаолият юритувчи, бозорга йўналтирилган инновацион тизим яратиш;
- янгиликлар киритиш асосида ишлаб чиқаришда жадал таркибий ўзгаришларни амалга ошириш;
- маҳсулот (товар, хизмат) рақобатбардошлиги ва ишлаб чиқаришнинг техник даражасини ошириш;
- ички ва ташқи бозорларда саноат ва фан-техника маҳсулотларини янада силжитиш учун шароитлар яратиш;

➤ инновацион фаолият соҳасида халқаро ҳамкорлик ва тармоқлараро кооперация илғор тажрибалари ва устунликларидан максимал даражада фойдаланиш.

Бинобарин, келгусида мамлакатимиз миллий инновацион тизимини тўлиқ шакллантириш ва инновацион фаолиятни янада жадаллаштириш мақсадида қуйидагиларга эътиборни қаратиш лозим деб ҳисоблаймиз:

-инсон капитали ва тадқиқотлари компоненти бўйича илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларига харажатларни ошириш ҳамда технология-лар трансферини янада ривожлантириш;

-бизнеснинг жозибаси компоненти бўйича хорижий компаниялар томонидан молиялаштириладиган (GERD) кўрсаткичларни янада яхшилаш ҳамда АКТ хизматларини кенгайтириш;

-фан ва технологиялар натижалари компоненти бўйича билимларнинг оммалашувини бундан-да ошириш ва тараққий эттириш;

-ижодий натижалар компоненти бўйича интернет ижодкорлиги ҳамда мобиль иловаларни яратишни такомиллаштириш.

-иқтисодиётнинг асосий тармоқлари ва ҳудудлар кесимида ўрта ва узоқ муддатли инновацион ривожланиш дастурларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш;

-инновацион фаолиятни тартибга солувчи Ўзбекистон Республикаси “Инновацион фаолияти тўғрисида”ги қонунни янада такомиллаштириш ва унда инновацион фаолият иштирокчиларини тўлиқ фаолият олиб боришлари учун қулай бўлган, яъни тўғридан-тўғри нормаларни киритиш. Технологиялар трансфери, венчур фондлар ва компанияларни фаолиятини тартибга солувчи зарур меъерий-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш;

-истиқболли инновацион лойиҳа таклифларини шакллантириш, уларни чуқур таҳлил қилиш, баҳолаш, танлаб олиш, экспертиза қилиш, шунингдек, лойиҳаларни амалга оширишнинг барча цикларида сифатли ташкил этишни мувофиқлаштириш ва мониторинг қилиш бўйича тегишли вазирликлар, идоралар, ташкилотлар ҳузурида махсус тузилмаларнинг ташкил этиш ва уларни малакали мутахассислар билан таъминлаш;

-технологиялар трансфери тизими фаолиятини яхши йўлга қўйилган энг илғор мамлакатларнинг тажрибасини чуқур ўрганган ҳолда, инновацион тизими инфратузилмаси корхоналари сифатида, мамлакатда бизнес-инкубаторлар, технопарклар, технологиялар трансфери

агентликлари, венчур компаниялари фаолиятини йўлга қўйиш ва уларни мувофиқлаштириш ҳамда қўллаб - қувватлаш бўйича республика ва ҳудудлар миқёсида ягона масъул давлат бошқарув органи белгилаш. Инновацион инфратузилманинг барча объектларига эга бўлган миллий инновацион тизмни шакллантиришни тезлаштириш;

-мамлакатимиздаги олий ўқув юртлари, илмий -тадқиқот ташкилот ва муассасаларининг иқтисодиётнинг базавий тармоқлари билан инновацион ҳамкорликларини янада фаоллаштириш мақсадида йирик хўжалик юритувчи субъектлар қошида инновацион ишланмаларни синовдан ўтказадиган лабораториялар ташкил этиш. Олий таълим муассалари ҳузурида жаҳон тажрибасидан келиб чиққан ҳолда кичик инновацион корхоналарни ташкил этишни тезлаштириш;

-мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган махсус иқтисодий зоналарда фаолият юритаётган корхоналарнинг янги инновацион лойиҳаларга бўлган талабларини қондириш, инновацион корхоналар билан кооперацион алоқаларини мустаҳкамлаш мақсадида уларга хизмат кўрсатувчи ихтисослаштирилган юқори технологиялар маркази (технопарк) ташкил этиш.

Юқорида қайд этилган таклифларни амалга оширилиши мамлакатда инновацион фаолиятни янада фаоллаштириш, илмий ҳажмдор ишланмаларни ишлаб чиқариш жараёнида жорий этиш учун мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилади, деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” Фармони 07.02.2017 й. N ПФ-4947. "Халқ сўзи", 2017 йил 8 февраль
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига Мурожаатномаси. 29.12.2020й.
3. Ризаев Н. Глобал инновацион индекс: Ўзбекистон учун бу қандай аҳамиятга эга? // Халқ сўзи газетаси, 28.01.2021.Nº19.
4. Акабирова Д.Н. Инновационная стратегия (уч.пос.) – Т.:Иқтисодиёт, 2011г. – 352 стр.
5. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: Пер. с венг./ Общ. ред. и вступ.ст. Б.В.Сазонова. – М.: Прогресс, 1990. – 296 с.
6. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии: Сокр. пер. со словац. / Авт.предисл. В.С. Рапопорт. – М.: Экономика, 1989. – 167с.

7. Лапин В.Н. Социальные аспекты управления нововведениями // В сб.: Проблемы управленческих нововведений и хозрасчётного экспериментирования. Всероссийская научно-практическая конференция–Таллин, 1981. – 23 с.

